

De las imágenes literarias de la voluntad de habitar a las metaforologías de los tránsitos. Enfoque fenomenológico de los flujos humanos

From the literary images of the will to inhabit to the metaphorologies of transits. Phenomenological approach to human flows

JOSÉ LUIS AGUILAR MARTÍNEZ (UNAM)

ORCID: 0000-0003-1074-1569

profesorluisaguilar@gmail.com

JOSÉ OSCAR LUNA TOLENTINO (Universidad Autónoma de Guerrero)

ORCID: 0000-0003-1524-2611

18522@uagro.mx

Resumen: Se propone resolver la pregunta ¿por qué es pertinente abordar los valores de la voluntad de habitar y demarcar el sentido de las metaforologías de los tránsitos cargadas de significación para los flujos humanos? La hipótesis sugerida consiste en que las imágenes literarias producen ideologías mientras que las metaforologías actúan en los vacíos de un tipo de convencionalismo funcional. La metodología propuesta es de corte fenomenológico crítico y se concluye que es la convencionalidad la que permite la frontera rígida, así como nuevos experimentos de frontera flexible.

Palabras clave: voluntad de habitar, imágenes literarias, metaforología, migración, flujos humanos.

Abstract: This is an investigation of discovery and denunciation that aims to resolve the question: why is it pertinent to address the values of the will to inhabit and demarcate the meaning of the metaphorologies of transits loaded with significance for human flows? The suggested hypothesis is that literary images produce ideologies while metaphorologies act in the gaps of a type of functional conventionalism. The proposed methodology is of a critical phenomenological nature and it is concluded that it is conventionality that allows the rigid border, as well as new flexible border experiments.

Keywords: will to inhabit, literary images, metaphorology, migration, human flows.

Introducción

Se trata de aportar nuevas rutas de análisis para comprender los problemas sobre migración y/o flujos humanos ante la demanda de fronteras flexibles propiciadas por los derechos humanos. En el entendido de que existen dos tipos de frontera: la tradicional frontera rígida (simetría entre entradas y salidas) y la frontera flexible apegada a una gestión de política de acogida. En este sentido se contribuye a ampliar el concepto de frontera flexible mediante la transición que existe entre imágenes literarias de la voluntad de habitar a las metaforologías de los tránsitos.

En lo concerniente a las imágenes literarias se parte del supuesto antropológico según el cual la voluntad humana de habitar es la que define la convivencia entre grupos étnicos distintos. La acción que ejerce un Estado para trazar territorios, definir espacios y de reinventar convivencias al interior como al exterior de una nación es una consecuencia de la voluntad de habitar, según las imágenes literarias aquí recogidas.

Siguiendo a Bachelard, se parte de un análisis crítico fenomenológico que aborda temas sobre las variantes de la imaginación de habitar sugeridas por la literatura filosófico-política clásica y de la teoría de la inconceptualidad de Blumenberg para significar las metaforologías de los tránsitos.

La investigación consta de dos apartados y una conclusión. En el primer apartado se recuperan las filosofías políticas de Maquiavelo, Malthus y Marx para describir las imágenes literarias de los sueños de la voluntad de habitar que cada autor propone. Los recursos fenomenológicos de la voluntad de habitar permitieron trazar límites epistémicos a las imágenes literarias y propiciar una transición a las metaforologías del tránsito sugeridas por Blumenberg.

En el segundo apartado se describen los alcances y límites de la teoría de las primitividades de Bachelard para zanjar las diferencias respecto de la teoría de la inconceptualidad de Blumenberg referida a las metaforologías de la caverna, el naufragio y el útero. Una vez recuperada la teoría de la inconceptualidad de Blumenberg se pone en evidencia la orientación dominante de los derechos humanos a partir de un convencionalismo funcional que separa frontera rígida respecto a los nuevos experimentos sociales de gestión de frontera flexible. El resultado consiste en que, en la actualidad, se están generando nuevas nociones de frontera flexible como la intuición de la *moradia* que recupera y sintetiza la noción de política de acogida.

En la conclusión se da cuenta de la transición que hay entre imágenes literarias de la voluntad de habitar y la teoría de la inconceptualidad de los sentidos de vivencias que surgen en los fenómenos de flujos humanos. Se advierte de un movimiento paradigmático ocurrido en los experimentos sociales de gestión de frontera flexibles que denuncian la hegemonía de un tipo de convencionalidad pragmática que afecta a los derechos humanos referidos a la migración.

Voluntad de habitar en la literatura filosófico-política clásica.

Tras la superación de la voluntad metafísica schopenhaueriana que asume al ser como voluntad de creación-destrucción y de una voluntad de poder como voluntad de acometer de Nietzsche, aparecen los límites, como menciona Calasso, para comprender a una “voluntad que persigue su proceso fenomenológico de la misma manera que antes la razón ha perseguido el suyo” (2000, 256).

En este sentido, el epistemólogo Bachelard sugirió estudiar la voluntad a partir de las “imágenes literarias de los sueños materiales”

(1991, 9) y en “la movilidad de las impulsiones subjetivas” (2013a, 12) para describir una fenomenología de los objetos de una voluntad inmanente tales como las materias duras, suaves, rugosas, líquidas y extensas, que dependen en su composición, en cómo la imagina la psique humana, cómo la psique traza imágenes oníricas para que la voluntad pueda trabajar en las materias, darles contorno, espacios y habitar con ellas a partir de movi­lidades impulsivas de tipo subjetivas. Análogamente sucede lo mismo con los espacios arenosos, helados, selváticos, anegados o montañosos, es decir son espacios imaginados para habitar en una temporalidad finita.

En lo profundo de la imaginación siempre ha existido un sueño de habitar, incluso cuando se han trazado territorios.

Lo que aquí se sugiere es que la voluntad de habitar se comprende a partir de una movilidad de impulsiones subjetivas que ha inventado la literatura filosófico-política clásica para trazar territorios. Para acotar esta afirmación se analizan tres variantes de voluntad de habitar que van desde la creación de un espacio que deviene territorio y que es corrompido por la humanidad (de corte maquiavelino), un espacio primigenio convertido en territorio sin la presencia del otro (de origen malthusiano) y un espacio utópico donde se supera el sistema de la humanidad consigo misma y con la naturaleza (de beta marxiana).

Voluntad de habitar maquiavelina

Los capítulos VI al IX de *El Príncipe* aparece con determinación originaria la voluntad de habitar maquiavelina, pues la *vértu* es concebida por Maquiavelo como “virtud del artesano constructor del Estado fundamentalmente nuevo” (2009, 57-69), quien a partir de un axioma negativo (turba malvada) da origen, según Schmitt, a una técnico-política.

Del racionalismo de esta tecnicidad, se deriva

(...), que el artista constructor del Estado considera la muchedumbre humana que se va a organizar estatalmente como un objeto para configurar, como un material. Es propio de las concepciones humanistas ver en el pueblo la masa informe o animal policromo, como lo llama Platón en la *República* [558C] (2013, 40-41)

La voluntad de habitar maquiavelina delegaba a los hombres (como Moisés, Siro, Alejandro, Julio César y el papa Borgia) de gran virtud a construir Estados e imperios. Se advierte que esta voluntad de habitar no estaba sujeta a un tiempo lineal que preparara las condiciones para que nacieran los grandes hombres, sino que la voluntad de habitar estaba sujeta a los ciclos corruptibles y de renacimiento, sin embargo, esto no significaba que no existiera un tiempo extraordinario de transición.

[En esta situación] de excepción todo queda en suspenso: la historia, el destino, las leyes, la moral, en fin, el ser de los pueblos. Todo queda indeterminado, jugándose su ser al haberse suspendido todas sus formas, todas sus reglas, todos sus valores. Y en esos momentos, cuando el ser no existe, es la ocasión de los hombres de extraordinaria virtud, capaces de poner el ser, de ejercer la determinación, de crear un nuevo Estado (Ávila Bermudo, 1994, 198).

Esta voluntad de habitar no es solo una voluntad de acometer contra la corrupción política anterior (gobiernos, leyes, instituciones y ciudadanos), sino que es principalmente el reconocimiento de lo propio: territorio, lenguaje, religión, costumbres y creación de una narrativa fundacional que le corresponde al propietario (el príncipe) de la voluntad de habitar.

Se advierte que la voluntad de habitar maquiavelina depende de una antropología negativa poco comprendida, en donde la humanidad no puede habitar un mismo lugar para siempre porque corrompe los espacios que han visto florecer a una cultura. Esta idea es de carácter cosmológica, “pertenece a la antigüedad tardía” como lo sugiere Bermudo (98) al identificar la influencia de Polibio en Maquiavelo. En esta voluntad de habitar no hay una dramatización del tiempo (como en el caso del pensamiento moderno que concibe la idea de proceso) sino una moralidad de los ciclos cósmicos.

A este respecto, dice Arnau: “En el proceso mismo de la evolución cósmica entra en juego periódicas pérdidas de valores morales. El universo, desde esta perspectiva, se encuentra etificado, configurado por la calidad moral de los seres que lo habitan” (2018, 15).

En este sentido, la voluntad de habitar maquiavelina no puede considerarse exclusivamente desde un paradigma corpuscular o materialista para asir territorios en donde las mejores tierras, frutos y océanos garanticen la no corrupción. Por el contrario, la especie humana tiene ciclos de corrupción y renacimiento que harán florecer los territorios de una cultura. Así que el sueño de la voluntad de habitar maquiavelina surge a partir de un renacimiento humanista donde prevalecen las virtudes cívicas en un espacio que el florentino identificaba como república (Maquiavelo, 2023, 330).

Voluntad de habitar malthusiana

Otro sueño de la voluntad de habitar lo encontramos en Malthus, su teoría de la escasez extrema tuvo influencia en el naturalismo de Darwin (2006, 165) fundamentalmente en los axiomas de la lucha por la vida y la reproducción aritmética de las especies.

Para analizar la voluntad de habitar en Malthus es necesario suspender los juicios escatológicos y biologicistas que puedan derivarse de su interpretación y más bien centrarse en las consecuencias políticas que tuvo su teoría de la población.

En el opíparo banquete de la naturaleza no hay cubierto vacante para él [intruso]. Ella le ordena que se vaya y estará dispuesta a ejecutar sus propias órdenes si no logra que alguno de sus huéspedes se compadezca con él. Si éstos se levantan y le hacen lugar, inmediatamente aparecen otros intrusos pidiendo el mismo favor (Malthus, 1998, 531).

La retórica de Malthus se dirigía contra Rousseau y su teoría de la voluntad general, que, en términos económicos, suprimía la diferencia entre derecho y poder al apelar a la igualdad de los hombres. No a todos los individuos se les debía permitir la voluntad de habitar, peor aún si el terruño nacional no los vio crecer, en este sentido debía admitirse la omnipotencia de un poder para limitar a migrantes, pendencieros, réprobos, prostitutas, pordioseros y enfermos errabundos que invadían los espacios de hombres laboriosos, con cálculo ahorrativo y de conductas ejemplares.

No son únicamente los espacios habitables los que se disputan, sino un tipo de ensoñación de la voluntad de habitar que va dirigida contra una humanidad lastre, que con sus acciones disolutas no contribuye a la nación. Aquí se invierte la relación individuo-nación por nación-individuo, pues es la nación, en cuanto Estado, la que crea a los hombres laboriosos y de virtudes ahorrativas y no a la inversa.

Frinkelkraut revive a la voluntad de habitar de Malthus al poner el debate en términos de la oposición entre nacionalistas contra globalistas.

Nación contra nación, los tradicionalistas combaten la idea de libre asociación con la totalidad globalizante, y al modelo

rousseauiano de la voluntad general oponen (...) el concepto de inconsciente colectivo. (...) Al ser el hombre la obra de su nación, el producto de su entorno y no al revés, como creían los filósofos de las luces y sus discípulos republicanos, la humanidad debe declinarse en plural: no es la suma de los particularismos que pueblan la tierra. (2000, págs.19 y 20)

Para este autor el aumento de los flujos migratorios hacia el continente europeo se debe a que el Estado nacional fuerte ha languidecido a partir de la adopción de un imaginario colectivo que asume el otorgamiento de derechos humanos a individuos que se solapan en esta proclama globalista para despojar de recursos, trabajo y beneficios que han construido las generaciones precedentes en los espacios que defendieron durante la Gran Guerra. Cuando un Estado nacional languidece en estas condiciones, no solo se ve afectado por la corrupción venida de fuera, sino que el pensamiento es derrotado por una serie de conductas exógenas a la cultura que ha definido a Europa.

En consecuencia, el sueño de la voluntad de habitar malthusiano ha sido el sueño de alerta, es el sueño donde no cabe lo otro: sea por los genes, por la irracionalidad que representan los otros o porque se multiplican como si fueran una plaga. En el sueño malthusiano los espacios se infectan y el pensamiento lo derrota la emoción pasajera, la risa del sur y la alegría de oriente.

Voluntad de habitar marxiana

La voluntad de habitar en Marx es relacional y depende del grado de civilización de la relación hombre-naturaleza en un proceso histórico cuyo resultado son los modos de producción y las relaciones sociales que la implican.

La tierra es el gran *laboratorium*, el arsenal, que proporciona tanto el medio de trabajo como el material de trabajo, como también la sede, la base de la entidad comunitaria. Los hombres se comportan con ella igualmente, tratándola como propiedad de la entidad comunitaria (Marx, 2007, 434).

Originalmente en los *Grundrisse* y en la *Contribución de 1859* la idea central de Marx, concierne a la voluntad de habitar, consistía en explicar un proceso histórico lento de producción de la vida material donde los hombres se relacionaban con la tierra y el producto de la comunidad surgida de ella, como lo eran los cazadores, pastores, agricultores y las formas de propiedad comunitaria, esclavista, despótica, señorial y capitalista. Mientras que, en *El capital*, da origen a una dialéctica de la oposición territorialización-desterritorialización que se reconstruye a partir de la noción de acumulación y liberación del trabajo asalariado que proporciona una ley tendencial, que ostensiblemente debía medir, según Marx, la apropiación del plusvalor y la concentración de la riqueza.

La llamada acumulación originaria no es por consiguiente, más que el proceso histórico de escisión entre productor y medio de producción. (...) es de carácter dual: por una parte es disolución de las relaciones que convierten a los trabajadores en propiedad de terceros y en medio de producción de los que éstos se han apropiado, por la otra, disolución de la propiedad que ejercen los productores directos sobre sus medios de producción. (Marx. 2003, 893)

Cuando emerge un tipo de mentalidad que intenta captar la idea de proceso, aparecen fuerzas transhumanas que definen a la historia ya que no son únicamente las fuerzas propias de un Estado constituido las que determinan

la dialéctica del concepto territorialización-desterritorialización, como tampoco son las virtudes cívicas de un político que moldea los espacios de la geografía de una nación, sino que para la mentalidad moderna se develan unas fuerzas productivas y relaciones de producción que moldean a los Estados y a los hombres para cumplir objetivos económicos, fundamentalmente para acumular capital y liberar la fuerza productiva de los medios de producción y de la comunidad originaria; diversificarla conforme al grado de desarrollo del capitalismo.

En este sentido, fue Marx quien introdujo una interpretación histórico-antropológica tomando como base el concepto de entidad comunitaria para explicar el proceso de desterritorialización por desposesión, trascendente a la unidad política estatal.

Para comprender esta interpretación, se puede advertir que, con la introducción de la idea de proceso, como nueva mentalidad cultural occidental ocurrida en el siglo XIX, dice Calasso, todo tenía que convertirse en cosa.

Paradojas: para que todo fuera proceso, todo tenía que convertirse en cosa. “Cosa es aquello de lo que se puede disponer; proceso es una fuerza capaz de disponer de cualquier cosa. Y para que todo llegara a ser cosa, todo debía ser definible, delimitable, en fin separable del todo. (2000, 277)

Sin embargo, una de las cuestiones que surge con la idea de proceso consiste en que no se sabe en qué va a concluir el proceso, por ejemplo, el proceso histórico capitalista, ya que solo aparecen los ritmos¹ de una ley tendencial de acumulación y adquisición de fuerza de trabajo a bajo coste, en este sentido la dialéctica de la oposición territorio-desterritorialización, es referenciada en uno de sus extremos, verbigracia la desterritorialización por desposesión, acometida tanto por el Estado

como fundamentalmente por el capital, despojando a los individuos de su entidad comunitaria originaria.

Para superar las paradojas del proceso, el marxista Alfred Schmidt (2014, 8 y 12) propone una interpretación respecto a la relación hombre-naturaleza, que consiste en que el fin del proceso capitalista concluye con la superación del cisma entre hombre y la naturaleza y no solamente enseñoreándose en ella como su amo, pero sobre todo del hombre con el hombre, es decir, se trata de un problema de inversión: material a espiritual. El problema de la voluntad de habitar consiste en que las fuerzas materiales se adornan con la vida espiritual (sometiéndola), mientras que la existencia humana se rebaja hasta convertirse en una fuerza material, en cosa. Por esta razón el capitalismo habita creando y destruyendo como ningún modo de producción que le precedió, puesto que su principal cometido consiste en habitar disponiendo de recursos naturales y fuerzas humanas.

No obstante, esta narrativa de la voluntad de habitar dentro del proceso capitalista crea una dramatización del tiempo en cada crisis económica ya que no aparece el presente como referencia, solo el pasado y el futuro en una imagen de ciclos recurrentes, que según Karatani (2011, 11), se suceden entre los ciclos recursos de revoluciones políticas respecto de los ciclos de revoluciones sociales. Según el término del ciclo por el que se esté recursando aparecerán dos orientaciones subjetivas para comprender la dramatización de la repetición que ocurre en el proceso capitalista.

La repetición, dice De Alba, se puede comprender desde dos subjetividades opuestas: una reformista y otra emancipatoria.

i) que la repetición no cambia nada en las cosas que se repiten, pero cambia algo en el espíritu que las contempla [Hume] y ii) que quizá

Hume se equivocó por partida doble. Quizá, la repetición cambia, de forma generalmente imperceptible, las cosas y, acaso, no cambia nada en el espíritu que las contempla. (2020, 52)

La subjetividad humeiana sería el prototipo de la subjetividad reformista, mientras su crítica inaugura un tipo de subjetividad emancipatoria porque pone el acento en la voluntad y no en las cosas. En este sentido, la voluntad de habitar en Marx estaría imaginada (dentro de un espacio utópico) por la superación de una temporalidad de crisis cíclicas con las cosas que oscilan dramáticamente, entre una conciencia histórica reformista y una conciencia emancipatoria, esta última llevaría a cabo la inversión de la relación de las cosas por relaciones de humanos entre sí; que han unificados sus valores espirituales para acabar con el proceso capitalista. Allende a esta ensoñación de la voluntad de habitar marxiana sólo habría una voluntad fetichista de habitar que busca encontrar los espacios de mayor rentabilidad, atraer y disponer de fuerzas humanas diversificadas en talento y a bajo costo.

En consecuencia, se admiten los límites y alcances de la literatura filosófico-política en lo concerniente al desarrollo de imágenes oníricas propias de la voluntad de habitar, que dan cuenta de espacios soñados, hombres imaginados y tiempos yuxtapuestos para definir las relaciones con las leyes, las instituciones, los roles ciudadanos, el trabajo, el ahorro, la salud y la enfermedad de lo propio y lo extraño.

Lo anterior supone la presencia de un obstáculo epistémico, en el sentido de que hay nuevas experiencias que contradicen a la experiencia vigente basada en fronteras rígidas tradicionales identificadas con la imagen literaria. El problema es que la experiencia actual ya no define lo concreto de los horizontes de

vida de los flujos migratorios basados en los derechos humanos.

Para definir la experiencia actual de frontera rígida se ha sugerido que la ensoñación de los espacios y materias naturales que ofrecen las imágenes literarias nacen las nociones de territorio, así como las consecuencias posteriores en la adopción de concepciones de fronteras rígidas. Por ejemplo, en la ensoñación de Maquiavelo, el espacio es convertido por el artesano constructor del Estado en un territorio de renacimiento humano, en donde una vez amasada la naturaleza humana (susceptible de corrupción) solo cabe la cultura de lo propio. En Malthus el espacio convertido en territorio se convierte en una ensoñación prístina de abundancia y de moralidad donde lo nativo es soñado como incorruptible, racional y de hábitos frugales y ahorrativos.

Estos sueños de la voluntad de habitar siguen alimentando la adopción de fronteras rígidas cargadas de nativismo, niveles de ciudadanía, racismo, xenofobia y homofobia, en cambio, se puede sugerir que la ensoñación marxiana, que no convierte espacios en territorios, ofrece una utopía de superación del sistema entre naturaleza y humanidad armonizada en los hábitat humanos, por el contrario, da cuenta de una visión contemporánea sobre huir, refugiarse y sobrevivir migrando, propicia para recoger las demandas de una política de acogida en términos de frontera flexible. Pero también, se puede dar la interpretación hacia la adopción extrema de un cosmopolitismo global producido por un capitalismo de fronteras difusas.

El límite epistémico de la voluntad de habitar marxiana consiste en que presenta la imagen literaria de la armonía entre naturaleza y humanidad en términos abstractos. Como inversión material a espiritual, los hábitat humanos de Marx no alcanzan a dibujarse por un tipo de discurso que se acentúa como proceso de cosificación sin límites precisos para

la razón. Esta idea propicia imágenes de épocas históricas donde los Estados menguan junto con sus fronteras en favor de un capitalismo que se dedica a derribar obstáculos y abatir límites de la producción de mercancías en función de la valorización del valor de cambio y por tanto del capital.

Lo que da cuenta Marx es de un tipo de cosificación humana puesta en un proceso histórico, por eso se insinúa la huida, el refugio y la sobrevivencia en términos de drammatización de los ciclos recesivos de las crisis capitalistas, que también afectan la soberanía de los Estados.

Se puede decir que las imágenes literarias de Marx permiten dos interpretaciones. En la primera se captan las imágenes de la huida, del refugio y la sobrevivencia y la segunda es que permiten la ensoñación de un cosmopolitismo producto del abatimiento de barreras y límites propiciado por el capitalismo, hoy se diría globalización.

La primera interpretación es congruente con una política de frontera flexible, solo que es demasiado abstracta y por tanto carece de impulsiones subjetivas, carece de metaforologías de los tránsitos que descienden a un nivel de lo concreto, a un tipo de inferencia práctica de los flujos humanos.

Mientras que la segunda interpretación alienta al activismo cosmopolita, que la globalización ha deseado para acabar con las nociones de frontera rígida. Sin embargo, se advierte que esta postura carece de experiencias prácticas que puedan ser recogidas por una política de frontera flexible.

Metaforologías de los tránsitos

Para abordar el movimiento epistémico de las imágenes literarias a las metaforologías de los tránsitos es preciso zanjar la diferencia metodológica que encierra las imágenes literarias de Bachelard respecto de las

metaforologías de los tránsitos pertenecientes a la teoría de la inconceptualidad de Blumenber.

La teoría de las primitividades de Bachelard

Para Bachelard (1994, 9) las ensoñaciones que provocan las imágenes literarias se refieren a los valores de intimidad de la psique, es decir que en una ensoñación de las materias y de la movilidad humana se capta el sentido de las primitividades psíquicas como lo es la preservación, gestación, cuidado, acogida, protección, refugio y solidaridad que posibilitan identificar lo inhóspito, lo árido, lo rudo, lo inhabitable y lo corruptible de un espacio en el que habita el soñante, el sueño y lo soñado.

Bachelard advierte sobre un tipo de equilibrio psíquico (2023, 7) que ocurre en el régimen diurno (de la razón) y el régimen nocturno (de la imaginación) y que da cuenta de un primitivismo psicológico anterior a las formas de la enunciación, pero que se descubren en la literatura, en imágenes literarias animadas que traen a colación a dichas primitividades con el propósito de describir los sueños de intimidad y sus respectivos valores plasmados en una obra literaria.

La teoría de las primitividades de Bachelard donde participan los sentimientos de preservación, gestación, cuidado, acogida, protección, refugio y solidaridad se equilibran con las formas geométricas de la razón mediante una dialéctica de lo masculino y lo femenino (Bachelard, 2013b, 148). De esta forma, el cubo permite comprender los espacios de la caba, el círculo y las cavidades del semicírculo, el triángulo y las cavidades del ángulo. Estas cavidades dan origen a las imágenes animadas y los valores psicológicos del caparazón, de la ostra, del nido y de la alcoba.

En cambio, las primitividades de la movilidad humana dependen en cómo una

ensoñación ha tratado a las materias, ya sean duras, blandas, sueves o rugosas, en este sentido el manejo de las materias por parte de la psique permitirá producir imágenes de lo inhóspito, lo árido, lo rudo, lo inhabitable y lo corruptible. Así, las primitividades de las imágenes animadas de los espacios se equilibran con las movilidades humanas reflejando los valores de intimidad de una ensoñación que se descubre en la literatura, como se ha demostrado en el primer apartado de esta investigación.

Esta teoría que habla sobre las imágenes animadas de los espacios y la movilidad humana capta un momento previo a la enunciación, ya que se basa en el axioma donde primero aparece lo imaginado y luego lo mentado. Se advierte que esta teoría permite acceder a la literatura para clasificar obra y autor.

Lo que se rescata de esta teoría son las operaciones psicológicas que denomina primitividades psíquicas, los valores de intimidad y los equilibrios psicológicos entre las imágenes animadas de las cavidades y las movilidades humanas para asir a las materias y habitar en ellas.

El límite que se observa en esta teoría es que aún apela a la razón para clasificar a los valores de intimidad, además de suponer un equilibrio válido para cualquier sujeto que distinga claramente entre régimen diurno y régimen nocturno.

Pero si se cuestionara, con esta teoría, ¿qué son ahora los sueños de la voluntad de habitar en la globalización? Lo que se puede advertir es que esta teoría no podría describir el actual universo rico en cualidades. Los sueños de la globalización son sueños de postergación ante un futuro incierto, sueños de voluntad de habitar de manera uniforme, donde los valores de intimidad tienen otras narrativas propiciadas por los derechos humanos y la violencia, de modo que resulta imprescindible adoptar otra teoría que haga referencia a

las primitividades y con ello renovar discursos y acciones que beneficien a la gestión de frontera flexible, pero que no caigan en un activismo cosmopolita ciego que pretende inculcar la globalización para disponer de fuerzas humanas y abatir fronteras mediante el tráfico intrafronterizo ilegal (armamento, drogas, trata de personas y lavado de dinero).

Teoría de la iconceptualidad de Blumenberg

Blumenberg (2018) sugiere que la realidad simbólica cuenta con procedimientos diferentes al conocimiento de tipo discursivo racional, es decir que se parte de un plano intuitivo de sentido de realidad no conceptual y que es tan primitivo que antecede a cualquier teoría de la razón. Estos procedimientos figurativos sirven para poner un nombre figurado a lo que no tiene un nombre propio que se define en metáforas (García-Durán, 2018). La metáfora, como tal, se encuentra en el origen de toda conceptualidad, pero el procedimiento de lo que no tiene nombre le antecede a lo conceptual. Este tránsito de lo inconceptual a la conceptualidad, de lo simbólicamente intuitivo al conocimiento discursivo sugiere una metaforología del tránsito como modo o función de acceder al mundo (Blumenberg, 2003).

La propuesta de fundar el acceso a las vivencias del mundo de lo concreto se realiza a partir de las metaforologías de los tránsitos, retomando las primitividades de la caverna, el río y el útero que figuran un adentro y un afuera.

Para Blumenberg la cavidad de la caverna figura un tiempo remoto de evolución, una salida de un lugar de refugio, pero también, siguiendo a Platón, la salida de la esclavitud a una etapa de autoafirmación.

Se advierte que, en términos didácticos, las metaforologías implican recogimiento de la memoria, como si la caverna trasladara a un

tiempo ágrafo, inconceptual de los procesos de hominización que figuran los tránsitos del paleolítico al estadio mesolítico. Una memoria de oscuridad hacia una memoria de lenguaje o adopción de una nueva lengua que ya no es la lengua materna.

En este sentido, la metaforología del tránsito de la caverna funda la relación inconceptual de los flujos humanos de la prehistoria a la historia, pero también el tránsito humano de la migración en la adopción de un nuevo lenguaje. Una autodeterminación, en términos de evolución personal de la singularidad que narra incoceptualmente los horizontes de la significación de la migración que sale a un afuera lleno de amenazas.

El lenguaje del tránsito no solo se encuentra en la caverna, también en el río. Esta metaforología implica el tránsito del mito al logos, que en Heráclito es manifiesto. El río invita a permanecer y poner los medios para partir (Blumenberg, 1994), es decir devenir: “pensar los cambios y las decisiones ante un umbral entendido como destino de vida y de salvación” (García-Durán, 2018, 106). En la metaforología del río no hay la presencia de un cautivo como en la caverna sino un ansia de devenir siendo otro: emerger, fluir y desaparecer de un lugar que aterriza.

Tal vez sea la cavidad del útero la que unifique el lenguaje de los tránsitos entre Bachelard, Blumenberg y Sloterdijk (2006, 297). Este último autor asume que en la cavidad del útero rememora en la embriogénesis la materia biológica de la evolución del huevo interno en la mujer. En el tránsito del útero (adentro y afuera) no son paridos los hombres, sino que son alumbrados en un mundo que los espera. La primera acogida ocurre en el mundo que los vio nacer. Al igual que en la caverna, en el útero transita el hombre al dejar de ser cautivo de la naturaleza, como el resto de la zoe, mientras que su alumbramiento deviene singularidad en un sentido de mundo.

Para Bachelard el sentido de mundo serían los valores de intimidad producidos en las imágenes oníricas. En cambio, para Blumenberg se trata de experiencias que el conocimiento de tipo discursivo no logra captar. Las experiencias de los tránsitos humanos no solo son materia del conocimiento de tipo discursivo, como la literatura, son también intuiciones de sentido ante la huida, el refugio y la sobrevivencia.

Ante la cuestión ¿qué son ahora los sueños de la voluntad de habitar en la globalización? Se sostuvo primeramente que se trata de sueños de voluntad de habitar uniformizadamente, es decir que los derechos humanos procurarían a las personas migrantes ante los peligros y amenazas ocurridas afuera de sus lugares de origen y con presencia de tráfico intrafronterizo ilegal.

Sin embargo, esta respuesta requiere de un análisis crítico en el sentido de que los derechos humanos forman parte del conocimiento de tipo discursivo, conceptual y por lo tanto alejado de las experiencias de los tránsitos de migración. En este sentido, Blumenberg y su teoría de la inconceptualidad arroja argumentos a favor de una política de frontera flexible que contrarresta los efectos de la violencia del tráfico intrafronterizo negro, pero que se identifica con los experimentos de la *moradía* entendida como un espacio vivo, donde el ambiente geográfico, social y nutricional cuentan.

Los derechos humanos y los valores de la *moradía*

La pregunta que se tiene que resolver aquí es la siguiente: ¿por qué es pertinente abordar los valores de la voluntad de habitar y desmarcar el sentido de las metaforologías de los tránsitos cargadas de significación para los flujos humanos? La respuesta corta sería que se supone la presencia de una superación

de obstáculo epistémico: surge una nueva experiencia (en forma de experimento) que le dice no a la experiencia vigente.

La experiencia vigente se basa en la naturaleza de la convención. Los derechos humanos son de naturaleza convencional. La convención en tanto operación de la mente no solo es un acuerdo arbitrario que permite hacer funcionar todo tipo de mecanismos (desde el lenguaje hasta la sociedad) sino que, además, permite sustituir sustancias o esencias por funcionamiento.

Dice Calasso, que para hablar (en una época sobresaturada de laicismo) acerca de la humanidad como un todo existen dos movimientos.

a) todo es material utilizable. El sujeto es procedimiento. Convencionalismo absoluto. Quien actúa es el vacío que fija los términos del experimento. Delimita el objeto y opera en él.

b) todo está asociado. Interdependencia universal. Resonancia. ¿Pero cuáles son sus fines? Hay que suponer una sabiduría precedente, un canon [esotérico]. (2000, 244)

Los derechos humanos operan en *a)* mientras que *b)* se encuentra oculta y cuando se narra a cerca de *b)* el discurso se decanta en utopía, como es el caso de Marx.

La gestión de trato, localización y manejo de personas forma parte de la política de seguridad nacional referida a los tránsitos y flujos humanos en la mayoría de las democracias del mundo.

Pero no todas las democracias mantienen una política de acogida, que para el caso es un experimento. Los Estados que asumen una frontera rígida (Barrero, 2012, 43) operan estrictamente con *a)*, optando por la ideología que define sus tradiciones políticas como puede ser el racismo, la discriminación étnica,

religiosa u homofóbica entre otras, como lo demuestra Forio (2009, 241-270) al asumir que son los partidos de derecha quienes en sus agendas electorales adoptan una ideología discriminatoria para lanzar mensajes al electorado tradicional acerca de la continuidad de la política rígida en seguridad nacional.

Lo que no da cuenta Forio, es que en las tradiciones literarias de cada nación se encuentra el germen ideológico de una voluntad de habitar. Por ejemplo, la ideología del remplazo de Unamuno, que refiere Forio, forma parte de los sueños de alerta y de rechazo a la alteridad, casi idénticos a la tradición malthusiana. Pero este no es un problema, es la forma en la que opera la convención y la ejecutividad de los partidos de derecha que asumen el lado de la operatividad de los derechos humanos que sustituye sustancialidad por procedimiento.

En cambio, las metaforologías de los tránsitos no se pueden asir como ideología, más bien son susceptibles, como sugiere Calasso, de actuar en el vacío que fija los términos del experimento. La gestión de frontera rígida mantiene una política de trazo firme porque cuentan con ideologías conservadoras, acuñadas en el origen de los Estados, estas ideologías son fieles a un conservadurismo nacional. En cambio, las proclamas de los experimentos de las izquierdas consisten en asumir la no corrupción, el trato humano con calidez, la ampliación de los derechos político-sociales al mayor número de ciudadanos y contrarrestar el tráfico intrafronterizo ilegal.

De modo que, si existe un experimento de frontera flexible, se genera un vacío entre la operatividad de la convención con un nuevo tipo de trato de origen afectivo, propiciando otras coordenadas de racionalidad de las que adolece la tradicional gestión de frontera rígida.

A esta nueva experiencia que le dice no a la experiencia vigente (la del trazo rígido de

frontera), Mayos y Santos (2019, 43) le denominan *moradia*. Con esta metáfora se recupera el sentido de protección climática, social y de regeneración corporal, válida para los migrantes, sin techo y comunidades desplazadas por las guerras, dictaduras, estados fallidos y crimen organizado.

Las metaforologías de los tránsitos tienden a llenar los vacíos conceptuales que fueron propiciados por la tradición de gestión de frontera rígida (que tendía a crear leyes de migración acentuadas en la criminalidad de los migrantes).

La *moradia* es un constructo psico-afectivo donde las metaforologías de los tránsitos neutralizan a las primitividades psíquicas de la huida, el refugio y la sobrevivencia pertenecientes a la ostra, la concha, el útero, el nido, la caverna, el río y las formas geométricas de lo redondo y lo cuadrado sustituyéndolas por los valores de la co-pertenencia.

La casa o *moradia* es para los humanos la condición de posibilidad del propio mundo vital -*Lebenswelt*- y de cualquier proyecto de vida, los cuales deben incluir los dos ámbitos definidos por los términos griegos *pólis* (el hogar público, político y cultural) y el *oikos* (el hogar íntimo, privado y familiar). Además del Estado o país, de la ciudad o aldea, podemos distinguir también entre la “*demeure*” -el hogar o *llar*-, la “*habitation*” que es un habitáculo que va más allá del cuarto, habitación o *cambra* (pero que los incluye, como veremos) y “*la maison*”, la *facenda*, el *mas*, la granja o construcciones aún más amplias que hoy incluyen el edificio, el *predo* o incluso el *bairro*. (Mayos, 2021, 141)

Los valores de intimidad se entienden a partir de los niveles de felicidad o *felicitas* entendida como fruto, es decir como resultado fructífero de la relación entre personas o entre

las etnias. Los espacios y lugares de tránsito se convierten en morada con valores de intimidad reconocidos por lazos afectivos y solidarios propios de la sensibilidad humana y no en trámites, retenciones y deportaciones, discriminación y criminalización de las personas migrantes.

En otros términos, la *moradia* como metaforología de los tránsitos ofrece un derecho *exconcesis* que la frontera rígida ignora. En los tránsitos de flujos humanos, las personas adoptan nuevos lenguajes, nuevos símbolos y modos de vida que son inconceptuales para los derechos humanos basados en un convencionalismo funcional. Los valores de la *moradia* ofrecen el derecho de la inconceptualidad de las metaforologías de los tránsitos entendiendo que las personas migrantes huyen, se refugian y sobreviven porque sus lugares de origen han sido devastados por diversos factores como pueden ser la guerra, el terrorismo, el crimen organizado, la violencia de géneros que ocurre en Estados democráticos subordinados a una potencia unipolar o a los Estados fallidos, totalitarios o dictaduras.

El derecho que concede la *moradia* es que las personas migrantes tal vez no puedan comunicarse en los términos del conocimiento conceptual de tipo racional sino a partir de una intuición de lo figurado, que también, como sugiere Blumenberg es un patrimonio de la memoria humana para formar metaforologías de lo que ocurre en los tránsitos.

Conclusiones

Esta investigación se había propuesto resolver la cuestión del ¿por qué es pertinente abordar los valores de la voluntad de habitar y desmarcar el sentido de las metaforologías de los tránsitos cargadas de significación para los flujos humanos?

En primer lugar, porque acontece una superación de obstáculo epistémico. Hay

nuevas experiencias de frontera flexible que contradicen los valores de la voluntad de habitar de la tradicional frontera rígida o de trazo inflexible que instrumentaliza a los derechos humanos.

En segundo lugar, lo que se puede decir es que se ha descubierto, en el movimiento que va de las imágenes literarias de la voluntad de habitar a las metaforologías de los tránsitos, es que las crisis de gestión de seguridad referidas a los flujos humanos pueden superarse a partir de una gestión de frontera flexible que adopte la intuición de lo figurado de las experiencias de las personas migrantes y no solo los procedimientos de trato, localización y manejo de datos en los términos de un convencionalismo funcional anacrónico, distante de las demandas de una sociedad cada vez más democrática que confía en el poder de los ciudadanos, que en su dinámica de consenso y aprobación, acoge a una racionalidad que beneficia a las comunidades vulnerables desde un paradigma afectivo, en contraposición a la noción de poder institucionalizado que gestiona derechos humanos con ideologías provenientes de una literatura igualmente anacrónica, que fomenta el racismo, la discriminación social, étnica, religiosa y homofóbica.

En tercer lugar, se infiere que las relaciones bilaterales o multilaterales no siempre son relaciones equivalentes, sino que operan como *arcana dominationi* o secretos de negociación diplomática que favorecen a los gobiernos, pero no a las personas migrantes. Estos *arcana* prevalecen en tres casos: i) cuando un Estado en su condición de potencia unipolar o potencia intermedia impone frontera rígida a las potencias regionales o a los Estados subregionales; ii) cuando la presencia del crimen organizado flexibiliza el trazo rígido de frontera hasta el punto de borrar las líneas divisorias en favor de los tráficó intrafronterizos ilegales (armamento, drogas, trata de personas

y lavado de dinero) y iii) cuando el Estado vecino es terrorista, dictatorial, sea por la presencia de la guerra o por nuevas fronteras trazadas entre naciones beligerantes, en estos casos los flujos humanos son violentados sin reparación de ningún de daño.

Ante estos supuestos, se puede decir que el servicio que presta la convención se basa en la secreta intercambiabilidad de influencias, poder, cosas y personas donde los Estados negocian entre sí a los flujos humanos dentro de sus fronteras (entradas y salidas) tratando a la humanidad como un material utilizable y al sujeto portador de derechos como un procedimiento, sin historia de tránsito.

Cualquiera de estos tres escenarios genera una situación de desesperación, que es capitalizada por un tipo de activismo cosmopolita que aprovecha las fronteras difusas para protestar contra los fenómenos de frontera rígida sin que aporte un proyecto novedoso.

Entre los extremos (frontera rígida versus activismo cosmopolita que desea el fin de fronteras) hay un término intermedio, es decir aprovechar los vacíos en forma de experimentos sociales, como es el caso del giro afectivo de la *moradia* que no anula las identidades de los migrantes, pero tampoco su asimilación a la cultura hegemónica de cada espacio psico-social.

La tesis realista que se defiende aquí consiste en que es posible que a mediano plazo no se supere el convencionalismo funcional de la frontera rígida, pero al menos se denuncia la antítesis entre poder y convención con el surgimiento de nuevos experimentos sociales. Lo que fundamentalmente se denuncia es el nacimiento y la operatividad de las ideologías en las fronteras rígidas, así como un tipo de activismo cosmopolita globalista de identidades difusas.

Referencias

- Arnau, J. (2021). *Cosmologías de India*, México: F.C.E.
- Avila Bermudo, J (1994). *Maquiavelo, consejero de príncipes* (Vol. 7) Barcelona: Edicions Universitat Barcelona.
- Bachelard, G (1994). *La tierra y los ensueños de la voluntad*. México: F. C. E.
- Bachelard, G (2013a). *Lautréamont*. México: FCE.
- Bachelard, G (2013b). *La poética del espacio*. México: FCE.
- Bachelard, G (2023). *El agua y los sueños*. México: F.C.E.
- Barrero, R. Z. (2012). Teoría política de la frontera y la movilidad humana. *Revista Española de Ciencia Política*, (29), 39-66.
- Blumenberg, H. (2018). *Salidas de caverna* (Vol. 137). Madrid: Antonio Machado Libros.
- Blumenberg, H. (2003). *Paradigmas para una metaforología*, Madrid: Trotta.
- Blumenberg, H. (1992). *La inquietud que atraviesa el río: un ensayo sobre la metáfora*. Barcelona: Península.
- Calasso, R (2000). *La ruina de Kasch*. Barcelona: Anagrama.
- Darwin, C (2006). *El origen de las especies*. México: Éxodo.
- De Alba, B. R. (2020). el sentido de verdad en la nueva escuela. *ciencia y filosofía issn: 2594-2204*, 3(3), 50–60.
- Finkielkraut, A. (200). *La derrota del pensamiento*. México: Anagrama
- Froio, C. (2019). “Nosotros y los Otros: la alteridad en los sitios web de las extremas derechas en Francia.” *DeSignis*, (31), 241-270.
- García-Durán, P. (2018). Memorias de un cautivo. Salidas de caverna como teoría de los tránsitos. *Historia y grafía*, (50), 93-122.
- Karatani, K. (2011). *History and repetition*. Columbia: University Press.
- Malthus, T. R. (1998). *Ensayo sobre el principio de la población*. México: F.C.E.
- Marx, K (2007). *Grundrisse*. México: Siglo XXI.
- (2003). *El capital*. México: Siglo XXI.
- Maquiavelo, N. (2023). *Discurso sobre la primera década de Tito Livio*. Madrid: BoD-Books on Demand.
- Maquiavelo, N. (2009). *El Príncipe*, México: EUM.
- Mayos, G y Santos, A (2019). “Direito à moradia e população em situação de rua” *Moradia ciudad de mundo, Bello horizonte: UFMF*, pp. 43-48.
- Mayos, G (2021). “Macrofilosofía del hogar, su falta y las necesidades humanas” en *Bello horizonte: UFMF*. pp. 136-159.
- Palti, E. J. (2007). La nueva historia intelectual y sus repercusiones en América Latina. *História Unisinos*, 11(3), 297-305.
- Popper, K (1987). *La miseria del historicismo*. Madrid: Alianza.
- Sloterdijk, P. (2006). *Esferas III: espumas. Esferología plural* (Vol. 3). Madrid: Siruela.
- Schmidt, A (2014). *El concepto de Naturaleza en Marx*. México: Siglo XXI.
- Schmitt, Carl (2011). *El concepto de lo político*, Madrid: Alianza

¹ La crítica a la ley tendencial como ley de ritmos fue cuestionada por Popper (2008, pág. 59 y 61) quien acusaba a Marx y a los marxistas ortodoxos en suponer que la ley en cuanto tal iba a desatar un periodo inminente de revolución

social cuando en realidad se trataba de un conjunto de axiomas que regulaban la aceleración y desaceleración económica apegada a las crisis recurrentes.